

PHILOLOGICAL SCIENCES

F. DOSTOEVSKY'S POETICS IN ENGLISH-LANGUAGE SLAVISTICS

Uyukbayeva M.,

associate professor,

Kazakh National Women's Pedagogical University. Almaty, Kazakhstan

Lomova E.,

associate professor,

*Kazakh National Pedagogical
Abay University. Almaty, Kazakhstan*

Khankishieva E.,

acting as professor, associate

Kazakh National Women's Pedagogical University. Almaty,

Kazakhstan

Nagieva A.,

Master of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer. Kazakh National Women's Pedagogical University. Almaty, Kazakhstan

Egizbayeva Z.

Senior Lecturer. Kazakh National Women's Pedagogical University. Almaty, Kazakhstan

ПОЭТИКА Ф.ДОСТОЕВСКОГО В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ СЛАВИСТИКЕ

Уюкбаева М.,

ассоциированный профессор,

Казахский национальный женский педагогический университет. Алматы, Казахстан

Ханкишиева Э.,

и.о. ассоциированного профессора,

Казахский национальный женский педагогический университет. Алматы, Казахстан

Ломова Е.,

ассоциированный профессор,

*Казахский национальный педагогический
университет имени Абая
Казахстан, г. Алматы*

Нагиева А.,

магистр педагогических наук, старший преподаватель. Казахский национальный женский педагогический университет. Алматы, Казахстан

Егизбаева З.

старший преподаватель.

Казахский национальный женский педагогический университет. Алматы, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7327109>

Abstract

Western critics saw in F.Dostoevsky the seer and the prophet. F.Dostoevsky did not accept the European interpretation of human freedom, which is based on the inviolable right of property. This right was held by a select minority, who appropriated to themselves the privilege of disposing of the lives and freedom of the rest of the majority.

F. Dostoevsky was deeply concerned with the problem of the importance of an individual in world history. He was concerned about the question in which case the majority is able to believe one leader and become convinced of his sole ability to change the course of history and their own destiny.

American philology considers the most important part of the literary heritage of F. Dostoevsky's philosophical views, which he skillfully represented in his artistic texts.

Considering the category of rational in human consciousness, F. Dostoevsky did not overestimate its role in human nature. He doubted that reason is the dominant authority for man in resolving any problems and life conflicts. In his works of fiction, he immersed the reader in the depths of human passions and suffering, but at the same time did not reach the refutation of the laws of logic and a rational approach to reality.

At the center of his stories has always been a man, his fate, his search and attempts to find the truth and meaning of his life. The reconstruction of the multifaceted world of the human soul absorbed many questions and aspects concerning the role of art, the power of religious faith, the structure of the state, the movement of history and moral norms. In all this, F. Dostoevsky was looking for something that helped him to comprehend, the essence that makes a person a person.

Poetics of the works of F. Dostoevsky was covered in Western philology from the point of view of the value component of the characters of his works.

American literary criticism inclines to the fact that F. Dostoevsky did not use any genre form in its finished form.

To the polyphonism of F. 's texts. Their compositional structure also corresponds to Dostoevsky.

In the narrative of F. American researchers find evidence in favor of Dostoevsky's modernist tendencies. They base their arguments on the fact that a writer in the spirit of this trend violates the natural chronology of artistic events, and the characters either exist in parallel or actively interact with each other.

Аннотация

Западные критики видели в Ф.Достоевском провидца и пророка. Ф.Достоевский не принимал европейскую трактовку человеческой свободы, которая построена на незыблемом праве собственности. Это право имело избранное меньшинство, присвоившее себе привилегию распоряжаться жизнями и свободой остального большинства.

Ф. Достоевского глубоко занимала проблема значения отдельной личности в мировой истории. Его волновал вопрос, в каком случае большинство способно поверить одному лидеру и проникнуться убеждением в его единоличной способности изменить ход истории и их собственную судьбу.

Американская филология считает важнейшей частью литературного наследия Ф. Достоевского его философские взгляды, которые он искусно репрезентировал в своих художественных текстах.

Рассматривая категорию рационального в человеческом сознании, Ф. Достоевский не переоценивал ее роль в человеческой натуре. Он сомневался в том, что разум является для человека доминирующим авторитетом в разрешении любых проблем и жизненных конфликтов. В своих художественных произведениях он погружал читателя в глубину человеческих страстей и страданий, но при этом не доходил до опровержения законов логики и рационального подхода к действительности.

В центре его историй всегда стоял человек, его судьба, его поиски и попытки обретения истины и смысла своей жизни. Воссоздание многогранного мира человеческой души вбирало в себя многие вопросы и аспекты, касающиеся роли искусства, силы религиозной веры, устройства государства, движения истории и норм морали. Во всем этом Ф. Достоевский искал то, что помогало ему постигать, ту, в сущности, которая и делает человека человеком.

Поэтика произведений Ф. Достоевского освещалась в западной филологии с точки зрения ценностной составляющей персонажей его произведений.

Американское литературоведение склоняется к тому, что Ф. Достоевский не использовал ни одну жанровую форму в законченном виде.

Полифонизму текстов Ф. Достоевского соответствует и их композиционная структура.

В нарративе Ф. Достоевского американские исследователи находят доказательства – в пользу модернистских тенденций. Свои доводы они основывают на том, что писатель в духе этого направления нарушает естественную хронологию художественных событий, и герои либо существуют параллельно, либо активно взаимодействуют между собой.

Keywords: prophet, individual, American philology, literary heritage, moral norms.

Ключевые слова: пророк, индивид, американская филология, литературное наследие, моральные нормы.

Американский исследователь Роберт Джексон делает попытку трактовать литературные тексты Ф.Достоевского как отражение внутреннего мира и подсознания самого писателя. Он пишет о том, что раздумья Ф.Достоевского о человеческой природе, анархии и праве личности на свободу приведет его «к отрицанию реакционных философских доктрин о сверхчеловеке и человеческой пастве, нуждающейся в своем вожде и пастыре» [1, с.77]. Подобные мысли писателя содержатся в «Записках из подполья», а в романе «Преступление и наказание» исследуется концепция фатализма, проповедующая невозможность права личности на свободу выбора и отрицающая моральную ответственность каждого за свои поступки и слова.

Джексон в своем труде «Искусство Достоевского: бреды и ночные видения» размышляет об авторской трактовке человеческих возможностей, признавая полифонизм художественного мира русского писателя, в котором множество сознаний отдельных героев служат выражению общей авторской идеи.

Другой американский литературовед Дж.Кебет настаивал на том, что все творчество Ф.Достоевского пронизано сопоставлением русской и западноевропейской культурной традиции. Крестьянство было противопоставлено другой образованной части русского общества, а будущее страны прогнозировалось в соответствии с ее прошлым. Дж.Кебет пишет о близости Ф.Достоевского к народнической доктрине, так как в произведениях

писателя ощущается «глубокое осознание сущности российской действительности и ее глубоких социальных противоречий в период после крестьянской реформы 1881 года» [2, с. 88].

Закабаление крестьянства, начавшееся во время реформ Петра I, Ф. Достоевский считал следствием влияния европейских традиций. Крестьянство прошло этап отчуждения от земельных угодий и оказалось под гнетом помещичьего сословия, как это происходило в европейских государствах. Отмену же крепостной кабалы русский писатель рассматривал как подлинное возвращение к национальным истокам и выпавший шанс собственного исторического развития и совершенствования национальной государственности.

Западные критики видели в Ф. Достоевском провидца и пророка. Его видение человеческого будущего сказалось в «Бесах», где в образе Эркеля писатель предсказал наступление фашизма. Фашизм как философская и политическая доктрина основан на человеческой неуверенности в завтрашнем дне, слепой вере и фанатизме. Фашизм предполагает потребность послушного большинства в сверхчеловеке, способном и желающем управлять его волей, желаниями и личной свободой. Истоки зарождения фашизма Ф. Достоевский видел в пагубном европейском либерализме и человеческом очуждении, заведенном до абсолюта.

Однако Ф. Достоевский никогда не был сторонником радикальных мер борьбы с социальным злом и откровенным политическим насилием. Поэтому в романе «Бесы» писатель вовсе не оправдывает поступок Шатова, свершившего земной суд над Эркелем. Орудием борьбы с бесами человеческой души и силами зла Ф. Достоевский считал лишь истинную христианскую веру, обращающую человека на путь добра и деятельной любви, ибо насилие всегда порождает только насилие.

Ф. Достоевский не принимал европейскую трактовку человеческой свободы, которая построена на незыблемом праве собственности. Это право имело избранное меньшинство, присвоившее себе привилегию распоряжаться жизнями и свободой остального большинства.

Писатель верил в возможность построения государственной системы иного типа, когда русское общество сплотится под руководящей дланью церковной власти, и единая вера сотворит единое братство человеческих душ, желающих идти дорогой добродетели и праведных деяний.

Ф. Достоевского глубоко занимала проблема значения отдельной личности в мировой истории. Его волновал вопрос, в каком случае большинство способно поверить одному лидеру и проникнуться убеждением в его единоличной способности изменить ход истории и их собственную судьбу.

Американская филология считает важнейшей частью литературного наследия Ф. Достоевского его философские взгляды, которые он искусно репрезентировал в своих художественных текстах. Этой проблемой занимался в Колумбийском университете Джеймс Скалон.

Он пишет, о том, что в литературоведении накоплено множество исследований, которые со всевозможных ракурсов освещали литературные достоинства творений русского писателя, но в то же «время публицистика Ф. Достоевского оказалась в относительной тени» [3, с. 157]. Рассматривая наложение философской доктрины на литературный текст Ф. Достоевского, критики делали вывод об амбивалентном характере авторского мышления. Это заключение подкреплялось тем фактом, что полифонизм прозы Ф. Достоевского основывался на противоположности взглядов его персонажей и противопоставлении их жизненных позиций собственно авторской, которая, тем не менее, четко прослеживалась в художественной ткани произведения.

Рассматривая категорию рационального в человеческом сознании, Ф. Достоевский не переоценивал ее роль в человеческой натуре. Он сомневался в том, что разум является для человека доминирующим авторитетом в разрешении любых проблем и жизненных конфликтов. В своих художественных произведениях он погружал читателя в глубину человеческих страстей и страданий, но при этом не доходил до опровержения законов логики и рационального подхода к действительности.

В центре его историй всегда стоял человек, его судьба, его поиски и попытки обретения истины и смысла своей жизни. Воссоздание многогранного мира человеческой души вбирало в себя многие вопросы и аспекты, касающиеся роли искусства, силы религиозной веры, устройства государства, движения истории и норм морали. Во всем этом Ф. Достоевский искал то, что помогало ему постигать, ту в сущности, которая и делает человека человеком.

Поэтика произведений Ф. Достоевского освещалась в западной филологии с точки зрения ценностной составляющей персонажей его произведений.

В Иване из «Братьев Карамазовых» западные слависты увидели нравственные метания самого писателя между попыткой удержаться в религиозной вере и мотивами, которые эту веру разрушали. Иван не признает мир, созданный богом, и не верит в будущую гармонию сущего, так как наблюдает реальную действительность, состоящую из социальной несправедливости и людских необоснованных ожиданий.

В связи с этим А. Гибсон убежден в том, что Иван не отрицает существование божьего промысла по существу, «но убеждается в его неспособности создать мир, достойный человека» [4, с. 143].

В образе Сони Мармеладовой из романа «Преступление и наказание» американские критики находили связи с западноевропейским романтизмом в стиле Виктора Гюго и с гоголевской повествовательной традицией. Соня Мармеладова вызвала многочисленные ассоциации с образами падших или уличных женщин, обладавших сострадальной душой и открытым сердцем и решивших порвать со своим прошлым.

В монографии Дениса Слэттери «Идиот» - Фантастический князь Достоевского: Феноменологический подход», которая вышла в свет в издательстве Далласского университета, образ главного героя рассматривается в связи с общей топонимикой романа.

Характеризуя символику романа «Идиот», американский ученый отмечает множество аллегорий, «построенных на горизонтальных и вертикальных измерениях» [5, с.47].

Вертикальная ось становится опознавательным знаком стремления личности к духовному обновлению и приближению к божественному первоначалу, а горизонтальная отражает земные страсти человеческой души и основы ее житейского бытия.

Транзитное ощущение безвременья и зыбкости всего сущего ощущается в душном пространстве железнодорожного вагона, который вез князя Мышкина на российскую землю. Открытое горное пространство и зелень долин покинутой Швейцарии сменяется суженным пространством каменного Петербурга. Его мрачная монументальность как бы нависает угрожающей тенью над личной свободой, буйством красок жизни и человеческой фантазией. Пространственная метафора реализуется и при описании дома Епангиных, куда впервые попадает князь Мышкин.

Генеральша Епангина принадлежит к старинному дворянству, ее муж воплощает петербургскую чиновничью бюрократию, а сферы искусства, связанные с живописью, музыкой и литературой, отражаются в образах их трех дочерей.

В эту среду попадает князь Мышкин, сознание которого оторвано от земных забот и не понимает причинной связи между людьми и обстоятельствами. В нем чувствуется ангельский дух, еще не погрязший грехопадением, и свободная душа, неповинная ни в чем.

В образе старца Зосимы американская критика усматривает реализацию концепции Ф. Достоевского о сути и смысле человеческой жизни. Для Зосимы каждый индивидуум своим существованием связан с бесконечным обновлением материи и тем самым соединен с вечностью.

Зосима, как пишет Роджер Андерсон, не отстраняется от земной жизни, а устремляет свою паству к мирским делам помощи ближнему. Любовь «для него и божья благодать - это конкретные человеческие деяния на благо справедливости, торжества добра и милосердия» [6, с.99].

Американские литературоведы отмечают жанровые поиски Ф. Достоевского.

В частности, в романе «Бедные люди» писатель использует устоявшуюся в литературе сентиментализма форму эпистолярного романа и творчески переосмысливает его идейное содержание.

В «Записках из подполья» Терренс Дуди исследует особенности исповедальной романной формы. В ней он увидел не только подсознательное желание в духовном очищении и собственном покаянии героя, но и «его попытку найти поддержку и духовную опору у читателя» [7, с.59].

Являясь доктором филологии Корнельского университета, Т. Дуди не разделял доводы психоаналитического подхода к творчеству Ф. Достоевского, который делал доминантной подсознательную основу героиней исповеди. Ученый полагал, что исповедальная форма художественного рассказа имеет максимальные возможности открыть для читателя внутренний мир персонажа произведения и истинные мотивы его поступков и действий.

Американское литературоведение склоняется к тому, что Ф. Достоевский не использовал ни одну жанровую форму в законченном виде. Эта точка зрения обосновывается в статье Фойера Миллера «Сон смешного человека Достоевского» Попытка определения жанра».

Он утверждает, что у каждого литературного произведения писателя существует множество самых разнообразных источников, и «потому в них сталкиваются и взаимодействуют различные смысловые доминанты» [8, с. 147].

Полифонизму текстов Ф. Достоевского соответствует и их композиционная структура.

В романе «Преступление и наказание» американский славист Майкл Холквист объясняет философско-этическую концепцию писателя попыткой найти совпадение человека со своей изначальной природной сущностью» [9, с.55].

В романе разворачивается линейное историческое время, связанное с жанром детективной повести. В нем есть реальный преступник и тот, кто его ищет. В ходе сюжета они сходятся, криминальная фабула разрешается, и читатель получает ее разгадку.

Но в романе присутствует и более сложный в философском смысле жанр притчи, когда сюжетное действие начинается с загадки, на которую дается неверный ответ, который, в свою очередь, отбрасывает первый, но при этом не дает решение общей загадки, а погружает читателя в еще большую тайну.

Детективный жанр бытового убийства сменяется неразрешимой проблемой вечной борьбы добра и зла, переводя все повествование в жанр притчи.

Говоря о художественном методе Ф. Достоевского, американская славистика убеждает в том, что творчество писателя не существует в рамках одного реализма как господствующего направления той эпохи.

Автор ослабляет воздействие на своих героев, и их голоса противоречат ему и взаимодействуют между собой.

В ходе развития сюжета писатель идет на нарушение хронологической последовательности художественных событий и намеренно искажает иллюзию их достоверности. В романе присутствуют кадры различных сцен, не обладающих четко определяемой причинно-следственной связью. Происходящее не всегда воспринимается читателем в реальном времени. Создаются пространственные координаты, в которых отдельные детали, объекты и даже цвета наделяются повышенной семантической значимостью.

Образ героя и ход его мыслей постигаются в ходе его субъективных реакций на объекты или явления, с которыми он соприкасается. Читатель проникает в подсознание персонажей с помощью пространственной образности.

У героев Ф. Достоевского реакции персонажей на формы и объекты реального мира чрезвычайно обострены. Взгляд может остановиться на висящем на стене распятии или кровавом пятне. Моментальная сосредоточенность на определенном объекте активно мотивирует подсознательную умственную деятельность героев Ф. Достоевского и выводит их к совершаемым ложным или праведным деяниям.

В нарративе Ф. Достоевского американские исследователи находят доказательства – в пользу модернистских тенденций. Свои доводы они основывают на том, что писатель в духе этого направления нарушает естественную хронологию художественных событий, и герои либо существуют параллельно либо активно взаимодействуют между собой.

В этом случае крайне важно субъективное восприятие персонажем своего положения во времени и пространстве. Ф. Достоевский не дает объективную мотивацию того, почему его герой выбрал тот или иной путь решения собственных жизненных проблем. Все происходящее с Раскольниковым дается лишь через его субъективное видение себя самого и окружающей реальности.

Однако объективный и даже автобиографический подтекст угадывается в канве повествования Ф. Достоевского в виде отдельных реальных объектов, так или иначе сопоставимых с самыми драматическими моментами его собственной человеческой судьбы, судьбами других узнаваемых и знаменательных людей, а также с объективными реалиями имперской столицы российского государства.

В пространственной организации Петербурга писатель видел соотнесенность с судьбами своих персонажей, и дом Рогожина из романа «Идиот» он поместил в самое сердце этого мегаполиса.

В различных романах писателя наблюдается повторяемость и схожесть сюжетных поворотов и отдельных деталей.

В романах «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание» есть убийство и самоубийство. Жертв в обоих романах оказывается двое. Первая жертва вызывает лишь отвращение, а вторая оказывается невинным человеком, случайно попавшим в водоворот драматических событий.

Жертвы сами впускают убийц в свое пространство, и совершенное преступление в обоих случаях связано с деньгами и заранее предсказано.

Оба романа построены на принципе троичности. Американский славист У. Роу в связи с этим отмечает, что в «Братьях Карамазовых» у Ивана со Смердяковым происходят именно «три встречи, в ходе которых выясняется виновник преступления» [10, с.333]. Ивану снятся три сна, происходят три разговора в трактире, в сцене убийства присутствуют три красных предмета, наконец, причиной убийства становятся роковые три тысячи.

В романе «Преступление и наказание» Раскольников также видится со следователем Порфиром трижды, и это оказывается достаточным, чтобы признать его преступником. Ему также наносятся три визита, он видит три сна, и в сюжете также присутствуют злосчастные три тысячи рублей.

У. Роу подчеркивает повторяемость приема троичности и в романе «Братья Карамазовы». Смердяков трижды бьет Федора Карамазова по голове тяжелым пресс-папье весом около трех фунтов и на третьей попытке чувствует, что проломил голову своей жертвы.

В хронотопе романа «Братья Карамазовы» важны топографические детали, и читатель способен определить, где в Скотопригорьевске расположены дома героев, а также где расположены школа, больница, городской суд, монастырь и церковь.

Детали интерьера тоже служат опознавательным знаком духовного родства отдельных персонажей романа Ф. Достоевского. Лаконизм обстановки сопутствует квартире Грушеньки и келье Зосимы, а церковные образы в комнате Смердякова пародийно противопоставлены скромной спаленке Зосимы со множеством икон.

Даже погодные условия несут семантическую доминанту в литературном тексте писателя. Все трагические события связаны с жарой и духотой. Духоту летнего Петербурга переживает Раскольников, и жарко натоплена комната Смердякова.

Напротив, снегопад, дождь и непогода знаменуют силы добра и нравственного возрождения. О снеге мечтает Грушенька в доме Морозовой, сильным снегопадом сопровождается речь Алеши в финале романа, снежная или дождливая погода сопутствует духовному возрождению Ивана и Дмитрия.

Стилистика всех голосов персонажей отличается индивидуальным рисунком. Хорошо различимы интонации Грушеньки и Катерины Ивановны, Ивана и Смердякова.

Ф. Достоевский усиливает многоголосье героев с помощью повторов, делая акцент на определенном слове, которое неоднократно употребляется в пределах одной фразы. Ритмика разговорной речи воссоздается при помощи многословного синтаксиса, вводных конструкций типа «вдруг» и «даже». Писатель широко использует прием так называемой отраженной речи, когда высказывания и мысли одних персонажей воспроизводятся через сознание и речь других действующих лиц.

Ракидин повторяет сказанное Иваном, а Алеша цитирует слова Ивана. При том чужое слово проходит процесс осознания и внутренней рефлексии со стороны его воспроизводящих. Различные сознания и голоса персонажей по-своему оценивают одно и то же событие, обнаруживая многоцветную гамму их личностных переживаний и чувств.

Список литературы:

1. Джексон Р. Л. Искусство Достоевского: Бреды и ноктюрны. М., 1998. С. 165 - 184.
2. Kabat G. C. Ideology and imagination: The image of society in Dostoevsky. N.Y. 1978. –XII.

3. Scanlan J. P. Dostoevsky the thinker. Itaca and London, 2002: По-русски: Сканлан Дж. Достоевский как мыслитель / Пер. с англ. Л. Васильева и Н. Киреевой. СПб., 2006.

4. Михайлов М. Великий катализатор: Ницше и русский неоидализм // Иностранная литература. М., 1990. № 4. С. 197 - 205.

5. Slattery D. P. The Idiot, Dostoevsky's fantastic prince: A phenomenological approach. N.Y., 1983. - VII.

6. Anderson R. B. Dostoevsky: Myths of duality. Gainesville (Fla.), 1986.

7. Terras V. On the nature of evil in "The Brothers Karamazov" // Text and context: Essays to honor Nils Ake Nilsson. Stocholm, 1987. P. 58 - 65.

8. Miller R. F. «Сон смешного человека» Достоевского: Попытка определения жанра // Достоевский и мировая культура: СПб, 2004. № 20, С. 148-169.

9. Holquest M. The either // Critical essays on Dostoevsky. Boston. 1986.

10. Rowe W. W. "Crime and punishment" and "The Brothers Karamazov": Some comparative observations. // Russian literature triquarterly. 1974, № 10, P. 331-342.

WESTERN EUROPEAN TRADITION IN THE RUSSIAN ROMANTIC CYCLE

Kadyrova G.,

*associate professor candidate of philological sciences
Satbayev University Almaty,
Kazakhstan*

Lomova E.,

*associate professor, Kazakh National Pedagogical
Abay University. Almaty, Kazakhstan*

Tebergenova A.,

*Associate Professor
Kazakh National Agrarian University*

Yessimbek S.,

Kazakh National Pedagogical University named after Abay, master of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer

Kokenova Z.

Senior Lecturer of the Department of Russian Language and Literature of the Kazakh Abay National Pedagogical University

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ В РУССКОМ РОМАНТИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ

Кадырова Г.

*доцент кандидат филологических наук
Университет Сатбаева Алматы,
Казахстан*

Ломова Е.А.

*ассоциированный профессор,
Казахский национальный педагогический
университет имени Абая
Казахстан, г. Алматы*

Тебегенова А.,

*ассоциированный профессор,
Казахский национальный аграрный университет*

Есимбек С.

*Казахский национальный педагогический университет имени Абая, магистр педагогических наук,
старший преподаватель*

Кокенова З.

*старший преподаватель кафедры русского языка и литературы Казахского национального педагогического университета имени Абая
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7327133>*

Abstract

Each literature, with the possibility of borrowing, has the specifics of its national nature. When borrowing other people's plots and themes, it is not the typical features of the original source that are reproduced, but those themes and narrative techniques that are necessary for perceiving literature in a particular historical period.